

PPLAN DE GESTIÓN DE DATOS - COACT

Título: CoAct Ciencia Ciudadana para la Justicia Ambiental en la cuenca Matanza-Riachuelo

Creadora: Guillermina Actis

Afiliación: Centro De Investigaciones Para La Transformación/eeyn-unsam

Investigador Principal: Guillermina Actis

Gestor de datos: Guillermina Actis

Contribuidores: Valeria Arza, Leticia Castro Martinez, Jeremias Fabiano

Financiado: Subsecretaría De Ciencia Y Tecnología - Jefatura De Ministros De Argentina

Número de proyecto: 81

Subvención: Programa Nacional de Ciencia Ciudadana <https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2022/12/if-2023-76388184-apn-dnprprmt.pdf>

Resumen del proyecto:

‘CoAct - Ciencia ciudadana para la Justicia Ambiental’ es un proyecto impulsado por el Centro de Investigaciones para la transformación (CENIT) de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). Busca promover el uso de herramientas de ciencia ciudadana para generar conocimiento y acciones transformadoras de justicia ambiental en el territorio de la cuenca Matanza-Riachuelo (CMR). CoAct relanzó en 2022 la plataforma digital ¿Qué Pasa Riachuelo? (QPR), con financiamiento del programa Horizonte 2020. Durante tres años se co-diseñó QPR junto a habitantes, trabajadores y asociaciones vinculadas a la situación socio-ambiental, que participaron en la definición de los temas y funcionalidades de la plataforma. QPR se enfoca en tres temáticas: el monitoreo de la calidad del agua, los procesos de protección de las áreas naturales y los procesos de relocalización o reurbanización. Permite compartir experiencias de las comunidades acerca de los problemas socio-ambientales; sistematizar información pública y visibilizar nueva información generada por la ciudadanía; y potencialmente ser un canal de interacción entre iniciativas que accionan en la CMR. Este proyecto busca dar continuidad al trabajo de CoAct, mediante actividades vinculadas a la educación ambiental, de generación de capacidades digitales, y de producción de datos ciudadanos. El objetivo general es promover acciones de transformación hacia la justicia ambiental en la CMR mediante un enfoque de ciencia ciudadana social (CCS). Esto tiene tres dimensiones: académica, de intervención y de divulgación. Las principales actividades del proyecto se desarrollarán en ciclos de talleres orientados a la educación ambiental en dos de las temáticas (calidad del agua y protección de áreas naturales). En la dimensión académica se estudiarán las transformaciones que generan las prácticas del enfoque de CCS. La dimensión de intervención implica llevar adelante actividades de CCS, dando continuidad a CoAct y al uso de su plataforma QPR en el territorio de la CMR en coordinación con co-investigadores de dos instituciones comunitarias: la Biblioteca Popular Sarmiento de Valentín Alsina y la Biblioteca Popular Virrey del Pino e investigadores que forman parte de la coalición de conocimiento. Con la dimensión de divulgación se dará continuidad al vínculo con grupos y organizaciones territoriales para la difusión de QPR en actividades de capacitación en su uso y de generación de datos.

Fecha de inicio: 24-10-2023

Fecha de finalización: 10-01-2025

Última modificación: 23/10/2024

COACT CIENCIA CIUDADANA PARA LA JUSTICIA AMBIENTAL EN LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO

GENERACIÓN DE DATOS

¿Qué datos recopilará o creará?

- Tipo de datos: principalmente cualitativos (nominales y ordinales) y en el caso de algunas encuestas también datos cuantitativos.
- Formato: tabulares, de texto, imágenes, sonido y video.
- Volumen: El volumen de datos se espera que ronde los 20 GB

¿Cómo se recopilarán o crearán los datos?

- **Consentimiento informado:** Se recopilan datos personales de los participantes de las actividades del objetivo específico de implementación del proyecto, a través de formularios online de la plataforma Forms de OneDrive que contienen información sobre el proyecto y requiere de los participantes identificación para brindar el acuerdo explícito. Se extraen los datos en planillas de Excel, a las que tienen acceso solo los integrantes del equipo de investigación de CoAct. Se almacenan en el servicio de nube de OneDrive provisto por la Universidad Nacional de San Martín, y se realizan copias de resguardo anuales en formato .csv dispositivos físicos de las integrantes del equipo de investigación. Estos datos no son compartidos en abierto ya que son personales.
- **Encuestas de efectos de participación:** Se recopilan datos de los participantes de talleres capacitación e implementación de la herramienta QPR a través de formularios online de la plataforma Forms de OneDrive. Se extraen los datos en planillas de Excel, a las que tienen acceso solo los integrantes del equipo de investigación de CoAct. Se almacenan en el servicio de nube de OneDrive provisto por la Universidad Nacional de San Martín, y se realizan copias de resguardo anuales en formato .csv en dispositivos físicos de las integrantes del equipo de investigación. Se compartirá un set de datos en abierto con resultados de los testeos de la encuesta.
- **Datos ciudadanos de la plataforma QPR:** se descargan anualmente los reportes ciudadanos realizados en la plataforma QPR para su procesamiento y disponibilidad en un formato de acceso abierto (.csv y licencia CC-BY 4.0) a través del repositorio Zenodo. Se almacenan en el formato .csv en las carpetas de OneDrive del proyecto administradas por el equipo de investigación y a las que tiene acceso también la organización Fundación de Ambiente y Recursos Naturales, que posee la propiedad intelectual de QPR y tiene a cargo la apertura de los datos.
- **Grabaciones y fotografías:** durante los talleres se registran fotografías de los productos de las actividades y de intervenciones de los participantes. También se realizan grabaciones en video o audio de las intervenciones relevantes para el análisis y reporte de actividades de investigación sobre la implementación de proyectos de ciencia ciudadana. Se almacenan en carpetas correspondientes a cada taller en el servicio de nube de OneDrive provisto por la Universidad Nacional de San Martín, y se realizan copias de resguardo anuales en dispositivos físicos de las integrantes del equipo de investigación. Solo las fotografías y transcripciones de secciones de las grabaciones pueden llegar a ser compartidas como parte de materiales de reporte en casos en los que hay consentimiento de los participantes.

DOCUMENTACIÓN Y METADATOS

¿Qué documentación y metadatos acompañarán a los datos?

- **Datos de encuestas:** son acompañados por un reporte sobre el desarrollo e implementación del instrumento, y un documento de metadatos del esquema [PPSR Core](#) (Public Participation in Scientific Research (Citizen Science)).
- **Datos de plataforma QPR de implementación anual:** son acompañados por una descripción del dataset, y referencias a los procesos de co-diseño de los formularios de recopilación de datos ciudadanos que contiene la plataforma. Se acompaña con un documento de metadatos del esquema [PPSR Core](#) (Public Participation in Scientific Research (Citizen Science)).

ÉTICA Y CUMPLIMIENTO LEGAL

¿Cómo va a gestionar los problemas éticos?

Todas las actividades del proyecto CoAct están sujetas a la provisión de un consentimiento informado por parte de los participantes. Los formularios de consentimiento fueron desarrollados en el marco del proyecto CoAct financiado por el proyecto Horizonte 2020, y contaron con la revisión y aprobación de equipos de investigación internacionales integrantes del proyecto CoAct, y el Vicerrectorado de la Universidad Nacional de San Martín.

La plataforma QPR recopila datos ciudadanos que comparten personas que han aceptado los términos y condiciones de las políticas de uso. Los conjuntos de datos que son compartidos han sido revisados y curados para asegurar que no se compartan datos personales o sensibles.

¿Cómo gestionará las cuestiones de derechos de autor y derechos de propiedad intelectual (PI/DPI)?

Los datos compartidos son bajo licencia de Creative Commons. En particular se aplica la licencia [CC BY-SA 4.0](#).

ALMACENAMIENTO Y COPIA DE SEGURIDAD

¿Cómo se almacenarán y respaldarán los datos durante la investigación?

Los datos se almacenan en el servicio de nube de OneDrive provisto por la Universidad Nacional de San Martín a las investigadoras. Además anualmente se realizan copias de resguardo en los dispositivos físicos. Los datos de la plataforma QPR se cargan en el repositorio Zenodo. Los datos de las encuestas serán compartidos a través del repositorio institucional del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina.

¿Cómo gestionará el acceso y la seguridad?

Los datos primarios almacenados en la nube solo son accesibles a través de vínculos compartidos por las investigadoras para el acceso particular de otros miembros del equipo de investigación o co-investigadores participantes de distintas actividades de implementación. Los conjuntos de datos que contienen información personal no son compartidos con personas externas al grupo principal de investigación del proyecto.

SELECCIÓN Y CONSERVACIÓN

¿Qué datos tienen valor a largo plazo y deben conservarse, compartirse y/o preservarse?

Los datos de reporte final de los talleres de implementación, y las bases de datos de consentimiento informado serán preservadas hasta 5 años después de finalizadas las actividades, en cumplimiento con la Ley Nacional N° 26.899 de acceso abierto a resultados de investigación, que demanda la gestión y preservación de los datos de investigaciones públicamente financiadas. El proyecto CoAct cuenta con financiamiento del Programa Nacional de Ciencia Ciudadana.

¿Cuál es el plan de conservación a largo plazo del conjunto de datos?

Los datos de las encuestas de participación y los datos de la plataforma QPR serán preservados a través del repositorio Zenodo y el repositorio institucional de CONICET. Ambos repositorios no tienen costo para la carga de los archivos.

Los costos de estas actividades no son cubiertas por el financiamiento disponible y por lo tanto se planifica un plazo de un año desde la finalización de las actividades para su cumplimiento a través de tiempo no remunerado de la directora del proyecto.

INTERCAMBIO DE DATOS

¿Cómo compartirá los datos?

Los datos de la plataforma QPR son compartidos para la visualización a través de la plataforma. La descarga para reutilización y uso abierto se asegura a través del repositorio Zenodo. Se compartirá el set de datos a través de reportes de investigación.

Los datos de las encuestas se compartirán también a través de reportes de investigación y publicaciones académicas.

RESPONSABILIDADES Y RECURSOS

¿Quién será el responsable de la gestión de datos?

Los datos generados en las actividades de investigación del proyecto CoAct-Justicia Ambiental (excepto los cargados a través de la plataforma QPR) son gestionados por el equipo de investigación de CENIT, y su gestión, curaduría y eventual apertura está a cargo actualmente de Guillermina Actis (gactis@unsam.edu.ar).

La gestión de los datos generados a través de la plataforma QPR está a cargo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, que tiene la propiedad intelectual de la misma. Las investigadoras de CENIT que son parte del equipo de investigación de CoAct colaboran con la gestión de la apertura de los conjuntos de datos que son cargados al repositorio Zenodo. Para consultas por la plataforma QPR comunicarse a qpr@farn.org.ar.

RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN PLANIFICADOS

DATASET - "DATOS DE ENCUESTAS DE PARTICIPACIÓN DE ACTIVIDADES DE COACT-JUSTICIA AMBIENTAL"

En el año 2024 se realizó un taller de capacitación de Ciencia Ciudadana para la Justicia Ambiental en el que se implementó la prueba de un instrumento para la determinación de los efectos de participar en actividades de ciencia ciudadana.

DATASET - "DATOS DE REPORTES CIUDADANOS Y ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE LA PLATAFORMA "QUÉ PASA RIACHUELO?""

Datos curados de reportes realizados a través de la plataforma QPR.

DETALLES DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN PLANIFICADA

Título	Tipo	Fecha de	Nivel de	Repositorio(s)	Tamaño	Licencia	Estándares	¿Puede
--------	------	----------	----------	----------------	--------	----------	------------	--------

		lanzamiento anticipada	acceso inicial	previsto(s)	de archivo previsto		de metadatos	contener datos sensibles?
Datos de Encuestas de participación de actividades	Conjunto de datos	2025-01-30	Abiert	Repositorio de Datos de Investigación CONICET Zenodo		Creative Commons Atribución Igual 4.0 Internacional	Núcleo PPSR	No
Datos de reportes ciudadanos y organizaciones	Conjunto de datos	2024-11-29	Restringido	Zenodo Repositorio de Datos de Investigación CONICET		Creative Commons Atribución No Comercial Compartir Igual 4.0 Internacional	Núcleo PPSR	Sí